

EDUCAÇÃO INTELIGENTE**A Inteligência Artificial na Personalização do Ensino** DOI: [10.5281/zenodo.15596628](https://doi.org/10.5281/zenodo.15596628)**Fábio José de Araújo**

Professor em SEDUC -CE

Doutor em Educação – FICS

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>e-mail: fabio.araujo9@prof.ce.gov.br**RESUMO**

O artigo trata da aplicação da Inteligência Artificial (IA) na personalização do ensino, explorando suas potencialidades, desafios e a visão dos professores. O objetivo foi analisar como docentes da rede estadual do Ceará percebem o uso da IA como recurso pedagógico. A pesquisa utilizou metodologia qualiquantitativa, com questionário estruturado e revisão bibliográfica. Os resultados mostraram familiaridade limitada com a IA, mas reconhecimento de seu potencial para automatizar tarefas e adaptar o ensino. Contudo, desafios como infraestrutura precária e falta de formação dificultam sua adoção efetiva.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Educação Básica. Personalização do Ensino. Tecnologia Educacional. Prática Docente.

ABSTRACT

The article discusses the application of Artificial Intelligence (AI) in personalized education, exploring its potential, challenges, and teachers' perspectives. The objective was to analyze how teachers from the public school system in Ceará perceive the use of AI as a pedagogical tool. The study adopted a mixed-methods approach, using a structured questionnaire and a literature review. The results indicated limited familiarity with AI, but recognition of its potential to automate tasks and adapt teaching to students' learning pace. However, challenges such as inadequate infrastructure and lack of specific training hinder its effective implementation.

Keywords: Artificial Intelligence. Basic Education. Personalized Learning. Educational Technology. Teaching Practice.

RESUMEN

El artículo aborda la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la personalización de la enseñanza, explorando sus potencialidades, desafíos y la visión del profesorado. El objetivo fue analizar cómo los docentes de la red estatal de Ceará perciben el uso de la IA como recurso pedagógico. La investigación adoptó una metodología cuali-

cuantitativa, utilizando un cuestionario estructurado y revisión bibliográfica. Los resultados mostraron una familiaridad limitada con la IA, pero un reconocimiento de su potencial para automatizar tareas y adaptar la enseñanza. Sin embargo, desafíos como la infraestructura deficiente y la falta de formación dificultan su implementación efectiva.

Palabras clave: Inteligencia Artificial. Educación Básica. Personalización del Aprendizaje. Tecnología Educativa. Práctica Docente.

INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem transformado significativamente os campos da ciência, da indústria e da educação, promovendo avanços em diversas frentes. No contexto educacional, destaca-se a possibilidade de personalização do ensino, por meio da adaptação de conteúdos e estratégias ao perfil individual dos estudantes. Esse potencial da IA pode contribuir para a inclusão, a autonomia e o engajamento discente. A tecnologia atua tanto na automatização de tarefas operacionais quanto na mediação de processos pedagógicos. Nesse cenário, sua implementação demanda análise crítica, infraestrutura e formação adequada.

A personalização do ensino mediada por sistemas inteligentes tem sido discutida como alternativa para responder aos desafios da heterogeneidade das salas de aula. Conforme apontado por Gabriel (2023), a IA permite que os estudantes avancem em seu próprio ritmo, respeitando suas dificuldades e potencialidades. Vicari *et al.* (2023) ressaltam que a IA pode ser utilizada para ampliar o acesso, promover inclusão e oferecer trilhas formativas adaptativas. Esse panorama reforça o papel da tecnologia como aliada na superação de barreiras educacionais. Entretanto, ainda existem limites práticos e estruturais que comprometem sua efetiva aplicação.

A presente pesquisa investigou a percepção de professores da rede estadual cearense sobre o uso da IA na personalização do ensino. Considerando a diversidade do público-alvo e o avanço gradual das tecnologias educacionais, buscou-se compreender como esses profissionais percebem os benefícios, desafios e impactos da IA. O estudo considerou também as ferramentas mais utilizadas, os graus de familiaridade com o conceito e as expectativas para o futuro. O recorte empírico ofereceu subsídios para uma análise crítica do cenário atual. O tema mostra-se especialmente relevante diante da ampliação do uso de tecnologias educacionais após a pandemia.

A metodologia adotada foi de natureza qualiquantitativa, combinando dados estatísticos com análise interpretativa. Foram utilizados questionários estruturados aplicados a professores atuantes na Educação Básica, permitindo levantar tanto frequências quanto narrativas sobre o uso da IA. Complementarmente, realizou-se pesquisa bibliográfica com base em obras como Mello, Neto e Costa (2024) e Pscheidt (2024), entre outras, que abordam o uso da IA na educação. O cruzamento entre teoria e prática possibilitou uma leitura mais ampla do fenômeno. A análise dos dados foi conduzida com apoio de estatística descritiva e análise de conteúdo.

O objetivo geral do estudo foi compreender como a IA tem sido percebida pelos professores como recurso de apoio à personalização do ensino. Procurou-se também identificar os principais benefícios atribuídos à tecnologia, as barreiras enfrentadas para sua implementação e as ferramentas mais conhecidas. Além disso, foram levantadas as expectativas para a atuação da IA no Ensino Médio nos próximos anos. A investigação permitiu analisar o estágio atual de integração tecnológica nas práticas pedagógicas. Essa abordagem contribui para subsidiar políticas formativas e decisões institucionais no campo educacional.

De modo geral, os resultados apontam para uma percepção favorável, porém ainda incipiente, quanto ao uso da IA na personalização do ensino. Os docentes reconhecem seu potencial, mas indicam a necessidade de formação continuada e investimentos em infraestrutura. Conforme apontado por Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023), a IA é mais efetiva quando utilizada para ampliar a capacidade de ação dos professores, e não para substituí-los. Assim, destaca-se a importância de uma visão estratégica e crítica sobre a adoção de tecnologias na escola. O presente estudo, portanto, contribui com reflexões para a construção de uma educação inteligente, inclusiva e alinhada aos desafios contemporâneos.

MARCO TEÓRICO

Perspectiva história da Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) tem suas raízes históricas no desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de simular o pensamento humano. A primeira abordagem científica formal à IA surgiu em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, quando pesquisadores buscaram desenvolver máquinas que pudessem aprender e raciocinar de maneira autônoma (Russell; Norvig, 2004). Desde então, a

IA passou por diferentes fases, incluindo momentos de otimismo exagerado e períodos de declínio devido às limitações tecnológicas da época.

A definição de Inteligência Artificial pode ser abordada sob diferentes perspectivas. Segundo Cruz (2010), a IA pode ser entendida como a construção de sistemas computacionais que simulam habilidades cognitivas humanas, incluindo a tomada de decisão e o aprendizado. Já Russell e Norvig (2004) enfatizam que a IA pode ser vista tanto como um campo de estudo focado na replicação do raciocínio humano quanto como uma disciplina voltada para o desenvolvimento de sistemas racionais, capazes de agir de maneira inteligente dentro de um determinado ambiente.

As aplicações da Inteligência Artificial são vastas e abrangem diversos setores. Atualmente, a IA é amplamente utilizada na medicina para diagnósticos automatizados, na engenharia para otimização de sistemas e na educação para a personalização do ensino (Rodríguez, 2018). No setor financeiro, algoritmos de aprendizado de máquina são empregados para prever tendências de mercado e detectar fraudes bancárias. Além disso, assistentes virtuais e sistemas de recomendação são exemplos do impacto da IA na vida cotidiana.

A IA tem implicações significativas na sociedade, incluindo desafios éticos e impactos no mercado de trabalho. De acordo com Russell e Norvig (2004), uma das principais preocupações envolve o uso responsável da IA, especialmente no que diz respeito à automação de tarefas humanas e à privacidade dos dados. Já Rodríguez (2018) discute como a IA pode ser utilizada para o bem social, desde que haja regulamentações adequadas para mitigar seus riscos.

O aprendizado de máquina é um dos subcampos mais relevantes da Inteligência Artificial. Segundo Cruz (2010), essa abordagem permite que sistemas computacionais analisem grandes volumes de dados e identifiquem padrões sem a necessidade de programação explícita. Técnicas como redes neurais artificiais, algoritmos genéticos e lógica difusa são amplamente aplicadas no aprimoramento desses modelos.

Além do aprendizado de máquina, a Inteligência Artificial inclui outras abordagens, como os sistemas especialistas, que simulam o conhecimento humano em áreas específicas. Conforme discutido por Franco (2014), esses sistemas utilizam bases de conhecimento e mecanismos de inferência para resolver problemas em domínios como o diagnóstico médico e a engenharia. A lógica difusa, por exemplo,

permite que máquinas lidem com informações imprecisas, aproximando-se mais da forma como os seres humanos tomam decisões.

No contexto educacional, a Inteligência Artificial possibilita a personalização do ensino, adaptando-se ao ritmo de aprendizado dos alunos. Rodríguez (2018) aponta que sistemas baseados em IA são capazes de oferecer conteúdos personalizados e identificar dificuldades individuais dos estudantes, promovendo uma aprendizagem mais eficiente. Essa tecnologia já está sendo implementada em plataformas de ensino a distância e sistemas de tutoria inteligente.

A evolução da Inteligência Artificial também está diretamente relacionada ao desenvolvimento da robótica. Russell e Norvig (2004) descrevem como robôs equipados com IA estão sendo aplicados em tarefas industriais, cirurgias médicas e exploração espacial. Essas máquinas são projetadas para operar de forma autônoma, aprendendo com o ambiente e tomando decisões baseadas em sensores e algoritmos avançados.

Por fim, a Inteligência Artificial continua a se expandir como um campo interdisciplinar, integrando conceitos da matemática, estatística, neurociência e ciências da computação. A tendência atual aponta para o desenvolvimento de sistemas cada vez mais autônomos e inteligentes, trazendo desafios e oportunidades para diversas áreas do conhecimento. Conforme afirmam Russell e Norvig (2004), a IA representa um dos avanços mais significativos da ciência moderna e continuará a transformar a sociedade nas próximas décadas.

Definição de Inteligência Artificial (IA) e suas aplicações no ensino

A Inteligência Artificial é um campo da ciência da computação que visa o desenvolvimento de sistemas capazes de simular aspectos da inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão. McCarthy, pioneiro no termo, definiu a IA como a ciência e engenharia da construção de máquinas inteligentes (Mello; Neto; Costa, 2024). A IA pode ser dividida em diferentes abordagens, incluindo sistemas baseados em regras, aprendizado de máquina e redes neurais artificiais.

No contexto educacional, a Inteligência Artificial tem sido empregada para personalizar a aprendizagem, adaptando-se às necessidades individuais dos alunos. Sistemas de tutoria inteligentes analisam padrões de desempenho e ajustam conteúdos e atividades para otimizar o aprendizado (Vicari *et al.*, 2023). Além disso,

assistentes virtuais têm sido utilizados para auxiliar professores e estudantes, fornecendo respostas instantâneas e suporte pedagógico.

A aplicação da Inteligência Artificial na educação não se limita apenas ao ensino tradicional. Segundo Pscheidt (2024), tecnologias baseadas em IA, como chatbots e modelos de linguagem natural, estão sendo usadas para auxiliar na correção automática de textos e avaliações, tornando o processo mais eficiente e permitindo que os educadores foquem em atividades mais estratégicas. Dessa forma, a IA atua como um facilitador no ambiente escolar.

A personalização do ensino é um dos principais benefícios da IA. Gabriel (2023) destaca que sistemas inteligentes podem identificar dificuldades específicas de cada aluno e sugerir materiais complementares para reforço (Gabriel, 2023). Essa abordagem permite que cada estudante avance no seu próprio ritmo, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e reduzindo a evasão escolar.

Além disso, a IA tem contribuído para a acessibilidade educacional. Segundo Vicari *et al.* (2023), sistemas baseados em reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural auxiliam alunos com deficiência visual ou auditiva, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais inclusivo. Essas ferramentas facilitam a comunicação e garantem que mais alunos tenham acesso à educação de qualidade.

Outro impacto da Inteligência Artificial na educação refere-se à análise preditiva. Mello, Neto e Costa (2024) afirmam que algoritmos de aprendizado de máquina são utilizados para prever o desempenho dos alunos com base em seu histórico acadêmico, permitindo intervenções pedagógicas antes que o desempenho caia drasticamente. Isso auxilia professores e gestores educacionais na tomada de decisões informadas. O quadro 01 traz uma síntese sobre o uso da IA na educação.

Quadro 01: Definição e Aplicações da IA no Ensino

Aspecto	Descrição
Definição de IA	Campo da computação voltado para o desenvolvimento de sistemas que simulam a inteligência humana (Mello; Neto; Costa, 2024).
Personalização do Ensino	IA adapta conteúdos às necessidades individuais dos alunos, permitindo aprendizado no próprio ritmo (Vicari <i>et al.</i> , 2023).
Automação de Processos	Correção automática de textos e avaliações, auxiliando professores (Pscheidt, 2024).
Acessibilidade	IA auxilia alunos com deficiência por meio de reconhecimento de voz e linguagem natural (Vicari <i>et al.</i> , 2023).

Análise Preditiva	Algoritmos preveem desempenho dos alunos, permitindo intervenções pedagógicas antecipadas (Mello; Neto; Costa, 2024).
Desafios Éticos	Questões relacionadas à privacidade dos dados e viés algorítmico (Gabriel, 2023).
Suporte ao Professor	IA não substitui educadores, mas os auxilia na tomada de decisões pedagógicas (Pscheidt, 2024).

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Apesar dos benefícios, o uso da Inteligência Artificial na educação também apresenta desafios. Gabriel (2023) ressalta questões éticas relacionadas à privacidade dos dados e ao viés algorítmico, que podem impactar negativamente a experiência dos alunos caso não sejam implementados com cuidado. Dessa forma, é essencial estabelecer diretrizes claras para o uso responsável da tecnologia.

Por fim, a Inteligência Artificial representa um avanço significativo na modernização do ensino, promovendo inovação e eficiência na sala de aula. No entanto, conforme argumenta Pscheidt (2024), a IA não deve substituir o papel dos educadores, mas sim atuar como uma ferramenta de apoio, permitindo que professores se concentrem no desenvolvimento crítico e criativo dos alunos.

Diferentes Abordagens de Inteligência Artificial na Educação

A Inteligência Artificial tem sido amplamente aplicada na educação por meio de diversas abordagens tecnológicas, cada uma com funcionalidades específicas que impactam o ensino e a aprendizagem. Entre essas abordagens, destacam-se o aprendizado de máquina (Machine Learning), o Processamento de Linguagem Natural (PLN), os chatbots educacionais e os sistemas adaptativos. Essas tecnologias promovem a personalização da educação, tornando o ensino mais dinâmico e acessível (Mello; Neto; Costa, 2024).

O aprendizado de máquina, *Machine Learning*, permite que sistemas educacionais analisem grandes volumes de dados e identifiquem padrões para oferecer experiências de ensino personalizadas. De acordo com Vicari *et al.* (2023), algoritmos de Machine Learning são utilizados em plataformas de ensino adaptativo para ajustar o nível de dificuldade das atividades conforme o desempenho do estudante. Essa abordagem possibilita que os alunos avancem no seu próprio ritmo, aumentando a eficiência do aprendizado.

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) tem desempenhado um papel essencial na comunicação entre alunos e sistemas de IA. Essa tecnologia permite a compreensão e geração de textos e fala, tornando viável a criação de assistentes virtuais capazes de responder perguntas, corrigir redações e oferecer suporte acadêmico em tempo real (Vicari *et al.*, 2023). Além disso, o PLN possibilita a tradução simultânea, tornando conteúdos educacionais acessíveis a estudantes de diferentes idiomas.

Os chatbots são outra abordagem baseada em IA que tem transformado a interação no ambiente educacional. Segundo Pscheidt (2024), instituições de ensino têm empregado chatbots para responder dúvidas dos alunos e fornecer informações sobre cursos e auxiliar em processos administrativos. Essas ferramentas reduzem a carga de trabalho dos professores e garantem suporte imediato aos estudantes, tornando a comunicação mais eficiente.

Além de responder perguntas, os chatbots também podem atuar como tutores virtuais, auxiliando no desenvolvimento acadêmico dos alunos. Esses sistemas podem oferecer exercícios personalizados e feedback imediato, ajustando as recomendações com base no desempenho do estudante (Pscheidt, 2024). Dessa forma, os chatbots representam um avanço significativo na automação do suporte pedagógico.

Os sistemas adaptativos representam uma evolução no uso da inteligência artificial na educação, permitindo que as plataformas digitais ajustem conteúdos de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. Segundo Mello, Neto e Costa (2024), esses sistemas utilizam análise de dados para prever dificuldades e sugerir intervenções pedagógicas antes que um aluno apresente queda no desempenho. Esse tipo de personalização contribui para uma aprendizagem mais inclusiva e eficaz.

A integração de sistemas adaptativos com outras abordagens de IA, como Machine Learning e PLN, potencializa ainda mais o impacto na educação. De acordo com Gabriel (2023), plataformas de ensino baseadas em IA conseguem identificar lacunas no conhecimento dos alunos e oferecer conteúdos direcionados para suprir essas deficiências. Esse nível de automação reduz desigualdades educacionais e melhora a retenção do conhecimento. O quadro 02 resume as diferentes abordagens da IA na educação.

Quadro 02. Diferentes Abordagens de IA na Educação

Abordagem	Descrição	Aplicações na Educação	Referência
Machine Learning (Aprendizado de Máquina)	Algoritmos analisam grandes volumes de dados e identificam padrões para oferecer ensino personalizado.	Ajuste do nível de dificuldade das atividades conforme o desempenho do aluno; predição de dificuldades de aprendizagem.	Vicari <i>et al.</i> (2023)
Processamento de Linguagem Natural (PLN)	Tecnologia que permite a compreensão e geração de textos e fala por sistemas de IA.	Assistentes virtuais para responder perguntas; correção automática de redações; tradução simultânea de conteúdos educativos.	Vicari <i>et al.</i> (2023)
Chatbots	Sistemas interativos que simulam conversas humanas para auxiliar alunos e professores.	Resolução de dúvidas acadêmicas; assistência administrativa; tutoria virtual personalizada.	Pscheidt (2024)
Sistemas Adaptativos	Plataformas de ensino que ajustam o conteúdo de acordo com o desempenho e necessidades do aluno.	Identificação de dificuldades acadêmicas; recomendação de materiais específicos para reforço; aprendizagem personalizada.	Mello; Neto; Costa (2024)

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Apesar dos avanços, a implementação dessas tecnologias na educação ainda enfrenta desafios. Questões como privacidade dos dados, viés algorítmico e dependência excessiva da tecnologia são aspectos que devem ser considerados (Vicari *et al.*, 2023). No entanto, com a regulamentação adequada e o uso responsável, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a educação, tornando-a mais acessível e personalizada.

METODOLOGIA

A presente pesquisa adotou uma abordagem quali quantitativa, pois combina métodos estatísticos com uma análise interpretativa dos dados coletados. Segundo Marconi e Lakatos (2017a), essa abordagem é apropriada para investigações que buscam compreender tanto a frequência quanto a profundidade de um fenômeno, permitindo a triangulação de informações para garantir maior validade aos resultados.

No que se refere aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva, pois buscou caracterizar o uso da Inteligência Artificial na personalização do ensino com base na percepção dos professores. Como apontam Marconi e Lakatos (2017b), a

pesquisa descritiva se ocupa em detalhar aspectos de um fenômeno sem interferir diretamente sobre ele, permitindo a identificação de padrões e tendências.

Quanto aos procedimentos técnicos, foram empregados dois métodos: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da análise de livros e artigos acadêmicos obtidos na base de dados Web of Science da CAPES, buscando referencial teórico atualizado sobre Inteligência Artificial aplicada à educação. Conforme Marconi e Lakatos (2017a), a pesquisa bibliográfica tem a função de fundamentar conceitos e contextualizar a investigação dentro do conhecimento acumulado na área.

A pesquisa de campo foi conduzida com o intuito de coletar dados estatísticos sobre a percepção dos professores quanto ao uso da Inteligência Artificial na personalização do ensino. Para isso, foi aplicado um questionário estruturado contendo questões fechadas e abertas, permitindo tanto a quantificação das respostas quanto a análise qualitativa dos depoimentos. Marconi e Lakatos (2017b) destacam que esse tipo de pesquisa permite a coleta direta de informações, proporcionando uma visão mais ampla e realista do objeto estudado.

A amostra da pesquisa foi composta por professores que atuam na rede estadual cearense, selecionados por meio de amostragem não probabilística por conveniência, considerando a disponibilidade dos participantes para responder ao questionário. Essa técnica, conforme Marconi e Lakatos (2017a), é amplamente utilizada quando há restrições quanto ao acesso a uma amostra aleatória, sendo útil para explorar percepções e opiniões dentro de um determinado grupo.

Por fim, os dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando medidas como frequência absoluta e percentual, além de análise qualitativa baseada na técnica de análise de conteúdo. De acordo com Marconi e Lakatos (2017b), essa combinação de métodos permite uma compreensão mais abrangente dos resultados, possibilitando inferências sobre o impacto da inteligência artificial no ensino personalizado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O gráfico 01 apresenta a distribuição dos participantes segundo sua área de atuação profissional. A área com maior representação foi Ciências da Natureza, correspondendo a 32,69% dos respondentes, seguida por Ciências Humanas com

30,77%. Linguagens representou 28,85% da amostra, Matemática foi a área com menor participação, com apenas 7,69%. Os dados indicam uma amostra razoavelmente equilibrada entre três áreas, com leve predominância das ciências exatas e naturais.

Gráfico 01. Área de atuação docente.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

A distribuição das áreas de atuação demonstra uma relativa heterogeneidade no perfil dos participantes, com predominância das Ciências da Natureza. A baixa representatividade da área de Matemática pode indicar menor engajamento desse grupo específico na pesquisa ou uma sub-representação estrutural no contexto analisado. Tal variação na composição da amostra pode influenciar diretamente a interpretação de resultados subsequentes, especialmente se a temática da pesquisa estiver relacionada à formação, prática docente ou percepção por área disciplinar. Recomenda-se considerar essa distribuição ao discutir possíveis vieses ou limitações do estudo.

Gráfico 02. Tempo de atuação na Educação Básica.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 02 apresenta a distribuição do tempo de experiência dos professores segmentado em cinco faixas temporais. A maioria dos participantes (28,8%) possui mais de 20 anos de atuação na área, seguida por 25% com experiência entre 10 e 15 anos. Em seguida, 23,1% atuam entre 15 e 20 anos. Os profissionais com menor tempo de experiência — de 0 a 5 anos e de 5 a 10 anos — representam, respectivamente, 9,6% e 13,5% da amostra. Esses dados indicam que a maior parte dos respondentes possui uma trajetória profissional longa no magistério.

A predominância de profissionais com mais de uma década de experiência na Educação Básica sugere um corpo docente altamente experiente entre os participantes da pesquisa. Isso pode influenciar significativamente a percepção e a profundidade das respostas fornecidas, especialmente em estudos sobre práticas pedagógicas, políticas educacionais ou formação continuada. A baixa participação de docentes iniciantes (com até 5 anos de atuação) pode indicar menor interesse ou acesso a pesquisas acadêmicas, ou ainda uma limitação metodológica na coleta de dados. Em contextos interpretativos, é relevante considerar que a experiência docente pode impactar diretamente o repertório profissional e a abertura a inovações.

Gráfico 03. Familiarização docente com o conceito de IA aplicado à educação.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico apresenta 03 o grau de familiaridade com o conceito de Inteligência Artificial (IA) aplicada à educação. A maioria, 52%, declarou ter conhecimento básico sobre o tema. Em seguida, 27% afirmaram conhecer bem o conceito e já ter utilizado ferramentas baseadas em IA. Outros 19% relataram ter apenas ouvido falar, sem saber como funciona, e uma minoria de 2% afirmou não conhecer ou nunca ter ouvido

falar sobre o assunto. Os dados indicam um cenário em que o conhecimento sobre IA encontra-se presente em diferentes níveis entre os profissionais, com predominância de familiaridade básica.

A predominância de conhecimentos básicos sobre IA entre os docentes evidencia uma etapa inicial de apropriação crítica dessas tecnologias. Segundo Mello, Neto e Costa (2024), o contato com ferramentas de IA no ambiente educacional tende a crescer à medida que políticas de formação e infraestrutura se tornam mais efetivas. No entanto, a lacuna de compreensão funcional revelada nos dados indica a necessidade de desenvolvimento de competências digitais mais profundas.

Para Pscheidt (2024), a integração da IA no contexto escolar exige não apenas familiaridade com ferramentas, mas também a capacidade de compreender seus fundamentos técnicos e éticos, algo ainda restrito à minoria dos profissionais. Essa disparidade pode limitar o uso pedagógico significativo da IA, reforçando a importância da formação docente contínua e contextualizada.

Gráfico 04. Benefícios da IA na personalização do ensino.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 04 apresenta a percepção sobre os benefícios da IA na personalização do ensino. A opção mais indicada foi a automatização de tarefas administrativas, com 44,2% das respostas, seguida pela adaptação do ensino ao ritmo de aprendizagem de cada aluno (26,9%). A facilitação da avaliação e do acompanhamento do desempenho estudantil foi escolhida por 15,4%, enquanto 13,5% apontaram o aumento da interação e engajamento dos alunos. Os dados

revelam que os professores valorizam, sobretudo, o potencial da IA em otimizar o tempo docente e personalizar rotinas pedagógicas.

A ênfase atribuída à automatização de tarefas reflete uma expectativa prática de alívio da carga burocrática, permitindo maior dedicação às atividades pedagógicas, como salientam Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023), ao argumentarem que a IA, quando bem aplicada, amplia a eficiência docente ao assumir tarefas operacionais repetitivas.

Simultaneamente, a personalização do ensino com base no ritmo individual de aprendizagem, está alinhada à concepção de educação inteligente defendida por Vicari *et al.* (2023), que enfatizam o papel da IA como mediadora de trilhas formativas adaptativas, capazes de responder a perfis e necessidades diversas. Assim, o uso pedagógico da IA não apenas aprimora processos administrativos, mas redefine o papel do educador na mediação de experiências formativas mais significativas e centradas no aluno.

Gráfico 05. Grau de utilização de ferramentas baseadas em IA na prática docente.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 05 evidencia o grau de uso de ferramentas baseadas em IA na prática docente. A maioria, 44,2%, declarou já ter experimentado tais ferramentas, mas as utiliza raramente. Em seguida, 28,8% relataram nunca ter utilizado, embora manifestem interesse. Apenas 26,9% afirmaram utilizá-las regularmente, enquanto a opção não utilizo e não vejo necessidade não foi registrada. Os dados sugerem uma familiarização inicial com tecnologias baseadas em IA, ainda que seu uso não esteja amplamente consolidado na prática pedagógica cotidiana.

O predomínio de um uso esporádico ou incipiente de ferramentas de IA no contexto docente pode estar relacionado à ausência de formação específica e ao desconhecimento das potencialidades dessas tecnologias no ensino. Segundo Gabriel (2023), o avanço das plataformas inteligentes exige dos educadores não apenas abertura ao uso, mas também uma reconfiguração de suas práticas e posturas frente ao ambiente digital, para que possam atuar como mentores na mediação do conhecimento.

Complementarmente, Santos *et al.* (2024) destacam que, embora as TDICs e as ferramentas baseadas em IA ofereçam amplas possibilidades pedagógicas, sua adoção efetiva depende de investimentos estruturais, desenvolvimento de competências digitais e mudanças culturais nas instituições de ensino. Nesse sentido, o interesse latente dos docentes revela um cenário fértil, mas ainda dependente de políticas formativas e de apoio técnico para alcançar seu pleno potencial educativo.

Gráfico 06. Avaliação do impacto da IA no Ensino Médio. (Escala de 1 a 5, sendo 1 = Nenhum impacto e 5 = Impacto muito positivo).

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 06 expõe a percepção dos participantes sobre o impacto da IA no ensino médio, em uma escala de 1 (nenhum impacto) a 5 (impacto muito positivo). A maioria dos participantes atribuiu nota 3, 46,2%, indicando uma percepção moderada quanto aos efeitos da IA nesse nível de ensino. Já 32,7% avaliaram o impacto como positivo (nota 4) e 21,2% consideraram muito positivo (nota 5). Nenhum participante optou pelas notas 1 ou 2, o que denota uma ausência de percepção negativa em relação ao tema.

Os dados sugerem uma avaliação majoritariamente otimista, ainda que cautelosa, quanto ao impacto da IA no ensino médio. Essa tendência pode estar relacionada ao reconhecimento das potencialidades da IA para aprimorar a aprendizagem e promover experiências educacionais mais personalizadas. Segundo Vicari *et al.* (2023), a IA possibilita abordagens adaptativas que consideram o perfil individual do estudante, o que favorece tanto o engajamento quanto o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas.

Além disso, Gabriel (2023) destaca que o uso estratégico de tecnologias inteligentes na educação pode elevar o protagonismo discente, ao estimular o pensamento crítico e a autonomia no processo de aprendizagem. A predominância de avaliações intermediárias, por sua vez, aponta para a necessidade de consolidar práticas efetivas e políticas públicas que sustentem a integração significativa dessas ferramentas na realidade escolar.

Gráfico 07. Desafios para a adoção da IA nas escolas.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 07 evidencia os principais obstáculos para a adoção da IA no ambiente escolar. A maioria (53,85%) indicou a falta de infraestrutura tecnológica como o maior desafio. Em segundo lugar, 38,46% destacaram a resistência docente ou a ausência de formação adequada. Apenas 5,77% atribuíram o entrave ao custo elevado das ferramentas de IA, enquanto 1,92% mencionaram o desinteresse dos alunos. Os dados apontam para dificuldades estruturais e formativas como fatores críticos na implementação efetiva da IA na educação básica.

A predominância da carência de infraestrutura tecnológica como entrave central reflete a desigualdade no acesso a recursos digitais nas escolas brasileiras. Segundo Vicari *et al.* (2023), embora o potencial pedagógico da IA seja significativo, sua adoção depende de políticas públicas que assegurem conectividade, equipamentos e suporte técnico adequados às instituições. Além disso, a resistência dos docentes, apontada como o segundo maior desafio, está frequentemente ligada à falta de formação específica sobre tecnologias emergentes.

De acordo com Mello, Neto e Costa (2024), superar essa barreira requer programas contínuos de capacitação que promovam o letramento digital e o desenvolvimento de competências para o uso pedagógico crítico da IA. Portanto, a superação desses obstáculos exige investimentos estruturais aliados a políticas de formação docente que considerem a complexidade da integração tecnológica no contexto educacional.

Gráfico 08. Redução das dificuldades de aprendizado dos alunos por meio da IA

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 08 revela a percepção sobre a eficácia da IA na redução das dificuldades de aprendizagem dos alunos. A maioria (73,08%) acredita que a eficácia depende de como a IA for implementada. Em seguida, 13,46% defendem que a IA pode adaptar conteúdos ao nível de cada estudante. Outros 9,62% consideram o impacto reduzido devido a barreiras tecnológicas, e 3,85% apontam a insubstituibilidade do professor. Os dados sugerem uma visão predominantemente condicional sobre o potencial da IA na educação.

A alta incidência de respostas condicionais reflete um entendimento crítico sobre a aplicação da IA no processo educacional. Para Gabriel (2023), a IA pode ser um recurso poderoso, mas sua efetividade depende da mediação humana e do contexto em que é inserida. Mello, Neto e Costa (2024) reforçam que a superação de dificuldades exige que a IA vá além da automação, oferecendo suporte pedagógico adaptativo. A confiança na tecnologia aparece moderada por fatores como infraestrutura e formação docente. Assim, os dados indicam a importância de abordagens híbridas e estratégias contextualizadas para sua implementação eficaz.

O gráfico 09 mostra a opinião sobre a contribuição da IA na personalização do ensino voltada à inclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem. A maioria (44,23%) avaliou a contribuição com nota 4, seguida por 32,69% com nota 3. Outros 19,23% atribuíram nota 5, indicando alta confiança no potencial inclusivo da IA. As notas 1 e 2 foram pouco expressivas, totalizando menos de 4% das respostas. Isso revela uma tendência positiva quanto à utilidade da IA no contexto da inclusão escolar.

Gráfico 09. Uso da IA na personalização do ensino para inclusão de alunos com dificuldades de aprendizado (Escala de 1 a 5, sendo 1 = Não contribui e 5 = Contribui muito).

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

A predominância das notas mais altas indica otimismo moderado sobre a capacidade da IA de promover inclusão por meio da personalização. Vicari *et al.* (2023) destacam que sistemas inteligentes podem adaptar conteúdos às necessidades específicas dos estudantes, favorecendo sua permanência e progresso escolar. Já Pscheidt (2024) observa que algoritmos treinados com dados diversos tendem a ser mais eficazes na identificação de padrões de dificuldade. Isso sugere

que, se bem implementada, a IA pode ampliar a equidade educacional. Contudo, seu sucesso depende da intencionalidade pedagógica e do acompanhamento docente.

O gráfico 10 reúne as opiniões sobre a possibilidade de a IA substituir algumas funções dos professores no futuro. A maioria (42,31%) acredita que isso pode ocorrer, mas apenas em atividades específicas. Outros 30,77% apontam que tarefas administrativas e correções poderão ser automatizadas. Já 19,23% afirmam que a IA nunca substituirá a interação humana. Apenas 7,69% consideram a substituição improvável, mas não impossível. Os dados indicam uma percepção realista e seletiva quanto ao papel futuro da IA na docência.

Gráfico 10. Substituição de algumas funções docentes pela IA.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

A opinião majoritária de que a IA pode substituir apenas funções específicas está em sintonia com autores como Gabriel (2023), que afirma que a automação de processos operacionais libera o professor para focar na mediação pedagógica. Tese semelhante é defendida por Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023), ao destacarem que, embora a IA execute tarefas técnicas com eficácia, ela não possui intencionalidade educativa ou sensibilidade ética. A interação humana continua sendo um elemento insubstituível na formação integral do aluno. Assim, o papel do professor tende a ser ressignificado, não eliminado, frente às novas tecnologias.

Gráfico 11. Ferramentas de IA utilizados pelos docentes para personalizar atividades, planos de ensino e outras tarefas.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 11 apresenta a frequência de uso de diferentes ferramentas de Inteligência Artificial para fins educacionais, como personalização de planos de aula. O ChatGPT foi o mais citado, com 78,8%, seguido pelo Canva Magic Write (38,5%) e o Teachy (26,9%). Ferramentas como DeepSeek (19,2%) e Socrates (9,6%) aparecem com menor uso. Além disso, 11,5% relataram nunca ter utilizado IA nesse contexto e 3,8% disseram não conhecer nenhuma das opções listadas.

A predominância do ChatGPT entre os docentes evidencia a preferência por interfaces acessíveis e versáteis para auxiliar na prática pedagógica. Conforme Gabriel (2023), modelos de linguagem generativa vêm ganhando destaque pela capacidade de gerar conteúdos educativos personalizados em tempo real. Já Vicari *et al.* (2023) observam que ferramentas como Canva Magic Write refletem a tendência de integrar IA a plataformas visuais e criativas, promovendo maior engajamento docente. No entanto, o desconhecimento de outras soluções indica a necessidade de formação tecnológica contínua. A diversidade de respostas também revela um cenário em expansão e com potencial para inovação didática.

Gráfico 12. Implementação da IA no ensino médio nos próximos anos.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 12 apresenta as perspectivas sobre a implementação da IA no Ensino Médio nos próximos anos. A maior parte (69,23%) acredita que a IA terá um papel importante, mas como apoio ao professor. Outros 21,15% preveem que será essencial e amplamente utilizada. As opções, pode ser útil, mas sem grande impacto e não é relevante foram minoritárias, somando juntas menos de 10%. Os dados indicam uma visão predominantemente integradora e cautelosa.

A percepção de que a IA atuará como apoio reflete uma compreensão equilibrada entre inovação e centralidade docente. Segundo Pscheidt (2024), a IA pode ampliar as possibilidades pedagógicas, mas não substitui a intencionalidade humana na mediação do conhecimento. Gabriel (2023) também enfatiza que o futuro da educação exige professores capazes de atuar em contextos híbridos, articulando recursos tecnológicos e relações humanas. Assim, o protagonismo do professor permanece intacto, mesmo diante de avanços tecnológicos. O gráfico evidencia um alinhamento com essa visão, ao propor a IA como suporte e não substituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação demonstrou que há uma percepção crescente, embora ainda moderada, sobre o papel da Inteligência Artificial (IA) na personalização do ensino. A maioria dos docentes reconhece o potencial da IA para automatizar tarefas operacionais e personalizar o processo de aprendizagem, ainda que seu uso prático seja limitado por questões estruturais e formativas. A familiaridade dos professores

com as ferramentas de IA ainda se encontra em estágio inicial, com predomínio de uso esporádico. A expectativa positiva em relação à sua expansão, contudo, revela um cenário propício para avanços futuros.

Os dados também indicam que a IA é percebida como uma aliada no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem e na promoção da inclusão escolar. A personalização dos conteúdos, o suporte adaptativo e o uso de ferramentas como chatbots e plataformas inteligentes foram apontados como estratégias que podem beneficiar estudantes com diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. No entanto, a efetividade dessas tecnologias está condicionada à sua implementação contextualizada. A formação docente contínua e o desenvolvimento de competências digitais são aspectos essenciais para que os benefícios da IA sejam plenamente alcançados.

Outro aspecto evidenciado é a centralidade do professor no processo educacional, mesmo diante do avanço das tecnologias. A maioria dos participantes considera que a IA pode auxiliar em tarefas específicas, mas não substitui a mediação humana. A interação pedagógica, o acompanhamento subjetivo e o julgamento ético permanecem como elementos insubstituíveis. Assim, a IA é vista não como uma ameaça à docência, mas como uma ferramenta de apoio que pode contribuir para a eficiência e inovação no ensino.

Por fim, observou-se que a implementação da IA na educação ainda enfrenta obstáculos significativos, especialmente relacionados à infraestrutura tecnológica e à resistência ou falta de formação dos profissionais. Esses desafios apontam para a necessidade de políticas públicas que incentivem a equidade digital, o acesso a recursos adequados e programas de formação continuada. Superados esses entraves, a IA poderá consolidar-se como um componente estratégico na construção de uma educação mais personalizada, inclusiva e responsiva às demandas do século XXI.

REFERÊNCIAS

CRUZ, P. P. **Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería**. México D.F.: Alfaomega Grupo Editor, S.A., 2010.

FRANCO, C. R. **Inteligência Artificial**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014.

GABRIEL, M. **Educação na era digital: conceitos, estratégias e habilidades**. 2ª ed. Barueri-SP: Atlas, 2023.

MARCONI, A. M.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8ª ed. Atualização: João Bosco Medeiros. São Paulo: Atlas, 2017a.

MARCONI, A. M.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. 7ª ed. Atualização: João Bosco Medeiros. São Paulo: Atlas, 2017b.

MELLO, C. M.; NETO, J. R. M. A.; COSTA, M. M. **Inteligência artificial e educação 6.0: os caminhos da educação inteligente**. Rio de Janeiro: Processo, 2024.

PSCHEIDT, A. C. **Inteligência artificial na sala de aula: como a tecnologia está revolucionando a educação**. São Paulo: Matrix, 2024.

RODRÍGUEZ, P. **Inteligencia artificial: Cómo cambiará el mundo (y tu vida)**. a Traducción Jorge Rizzo, Barcelona: Ediciones Deusto, 2018.

RUSSELL, S. J. NORVIG, T. **Inteligencia Artificial: un enfoque moderno**. 2ª ed. Madri: Pearson Educación, S.A., 2004.

SCHMIDT, E.; HUTTENLOCHER, D.; KISSINGERH. A. **A era da IA e nosso futuro como humanos**. Tradução: Vanessa Schreiner. Rio de Janeiro: Atlas Books, 2023.

SANTOS, S. M. A. V.; CAETANO, A. P. dos S. G.; DE ARAUJO, C. S.; DA COSTA, E. J.; MELO JÚNIOR, H. G.; GRAF, L.; DA SILVA, M. A.; SANTOS, R. O uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICS) na escola contemporânea. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 4586–4600, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.1-274. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/4471>. Acesso em: 3 abr. 2025.

VICARI, R. M.; BRACKMANN, C.; MIZUSAK, L.; GALAFASSI, C. **Inteligência artificial na educação básica**. São Paulo: Novatec, 2023.